

عالمنا الجديد

15 دراهم

■ فتيحة التوحو

■ محمد بلهو

■ حسن الأهراني

ملف: الشعر المغربي.. أصوات وقضايا

دراسة:

الموضوعية والذاتية
في الشعر العربي القديم

مقالة:

الحياة الاجتماعية
في بيت المقدس

مسرح:

مفهوم الطليعة والتجريب في المسرح

سينما: «أفراح صغيرة» فيلم الذاكرة

المغربية بين المنسي من عاداتنا وجهالية السرد

عندما يعيش الأدباء واقع الغيبوبة!

** منذ ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية والفضاء السياسي المغربي يمور سلبا وإيجابا، ويتحرك يمنة ويسرة، ويهتز من فوطة ومن تحته. حيث انشغل الجميع بهذه النتائج، وتصدى لها البعض بالتحليل بصورة تتراوح بين الموضوعية والاحيائية، وحاول البعض الآخر تفكيك عناصرها بقراءات استباقية أو استشرافية، بينما أصر البعض الثالث على تأويلها وحمل معانيها على نحو لا يطاق.

غير أن الملاحظ في تعاطي هذه الفئات الثلاث مع حدث 7 أكتوبر، هي أنها تنتمي، جميعها، إلى الحقل السياسي: إما بالممارسة، أو بالمتابعة والمراقبة، أو بالاهتمام العادي (الشعبي). مما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب غياب فئات أخرى عن تسجيل تفاعلها أو ردود أفعالها إزاء هذا الحدث السياسي الذي مازال يفرز، لنا، من ظاهره وباطنه، جدلا مثيرا حول قضايا: الديمقراطية، واحترام الإرادة الشعبية، والتفسير السليم للدستور، وحقيقة الاستثناء المغربي، والتعايش السياسي بين الحزب والنظام...ووو؟؟؟.

ولعل الفئة الغائبة التي تهمنا هنا، هي فئة الأدباء؛ من شعراء وقصاصين وروائيين ومسرحيين، حيث تقاعس، جميعهم، عن مجازاة دينامية هذا الحدث الذي كتب فيه الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون بما أكد أهميته ومدى تأثيره في ترسيم مستقبل البلاد السياسي والديمقراطي.

لم نقرأ قصائد شعرية تسخر من تطورات نتائج 7 أكتوبر أو تؤيدها أو تعيد صياغتها بلغة رمزية دالة.

كما لم نقرأ قصصا قصيرة أو جد قصيرة حول نفس الحدث، تحمّل قراءها، المدمنين على هذا الجنس الأدبي، على استعادة الصلة بواقع سياسي لا يرغبون أو يهربون من متابعته بصورة مباشرة.

بل لم نقرأ روايات، أو روايتين على الأقل، «صاخبتين» و«ساخنتين» لاحقت هذا الحدث المهم؛ بما يوزخ لوقائعه وشخصه وعقده من جهة، ويدفع عددا من المتلقين، المولعين بهذا الجنس الأدبي، إلى معرفة حقائق هذا الحدث، ومدى سلامة تحولاته السياسية، أو انحرافها عن مقصودها الدستوري؛ بلغة سردية محبوبة قادرة على شحذ الانفعالات والعواطف المختلفة بشكل لا اختلال فيه من جهة ثانية.

لكن، وللأسف الشديد، كان الأديب المغربي خارج سياق الحراك المجتمعي، رغم أن حدث 7 أكتوبر 2016 فجر المنطوق والمسكوت عنه، وحمل المواطن العادي على التفاعل معه بالتعليق الجاد أو الساخر على نحو غير مسبوق، خاصة على صعيد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فما الذي منع صناع الحرف الأدبي من أن يكونوا شاهدين بـ«مواقف» أدبية صادقة، على مرحلة مهمة ومثيرة من تاريخ مغربنا السياسي؟ بل ما الذي أغراهم بالعيش في مستنقع الغيبوبة بعيدا عن مخاضات المجتمع والدولة؟.

والواقع، هو أننا لا نرغب في أن يكون الأديب المغربي متفاعلا مع هذا الحدث أو ذلك، من منطلق براغماتي، يساعده على التقرب إلى جهة ما؛ يراها جسرا إلى تحقيق مآربه الذاتية الضيقة. كما أننا نرفض بقوة، أن يكون هذا الأديب متجاهلا لهذا الحدث أو غيره، من منطلق خوفه من بطش السلطة، أو خوفه من التصنيف الإيديولوجي.. ففي الحالتين معا يكون هذا الأديب خاننا لوطنه.. ولقيم المعرفة.. ولروح أدبه.

إن البلاد في حاجة إلى أديب لا يتورع عن الانخراط في لهيب العمل اليومي للجماهير، ولا يخاف من مواجهة الفساد والمفسدين في السياسة والثقافة، بقدر حاجتها إلى أديب يحترم نفسه، ويرفض أن يتحول إلى بوق أو واجهة لتزيين واقع مريض.

ملف

الشعر المغربي.. أصوات وقضايا

مسرح

مفهوم الطليعة والتجريب في المسرح

كتاب العدد

الكتابة بالجسد في ديوان «تقسيم الريح» للشاعرة فوزية عبدلاوي

سينما

«أفراح صغيرة» لمحمد شريف طربيق فيلم الذاكرة المغربية بين المنسي من عاداتنا وجمالية السرد

مقالة

«وليمة الكلام» للكاتب المغربي حسن إعلان

دراسة

الموضوعية والذاتية في الشعر العربي القديم

LINAM SOLUTION S.A.R.L

المدير المسؤول:
ياسين الحلبي

الهيئة الاستشارية:
د. عبد الكريم برشيد
د. نجيب العوفي
د. أبو بكر العزاوي

سكرتير التحرير:
عبد الكريم واكريم

هيئة التحرير:
يونس إمبران
فؤاد اليزيد السني
عبد السلام مصباح
أحمد القصور

القسم التقني:
دلال الحايك - معاذ الخراز
مدير الإشهار:
فيصل الحلبي
المدير الفني:
هشام الحلبي
التصميم الفني:
عثمان كوليت المناري

الطبع:
Volk Imprimerie
Tél: 0539 95 07 75

التوزيع:
سوشريس

البريد الإلكتروني:
magazine@aladabia.net

ملف الصحافة: 02/2004
الإيداع القانوني: 0024/2004PE
الترقيم الدولي: 1114-8179

شروط النشر في مجلة طنجة الأدبية

- لا تقبل المجلة الأعمال التي سبق نشرها.
- المواد التي تصل بعد العشرين من الشهر، تؤجل إلى عدد الشهر الموالي.
- المواد المرسله لا تعاد إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر.
- في حالة إرسال خبر إصدار جديد، المرجو إرفاقه بنسخة من الإصدار.

إعلاناتكم الاتصال بمكتب المجلة:
77، شارع فاس، المركب التجاري
ميروك. الطابق 8 رقم 24، 90010
طنجة - المغرب
الهاتف/الفاكس: 212539325493
contact@aladabia.net

الحساب البنكي:
SOCIETE GENERALE
Agence: Tanger Ibn Toumert
022640000104000503192021

نشر هذا العدد بدعم من

وزارة الثقافة

■ الصديق الصادقي العماري

مفهوم الطليعة والتجريب في المسرح

تقديم

إن التجريب استمرارية في البحث عن مواطن بكر كما أنه عمل مستمر لتجاوز ما استقر وجمد، و.. تجسيد لإرادة التغيير، ورمز للإيمان بالإنسان وقدرته غير المحدودة على صنع المستقبل، لا وفقا لحاجاته وحسب، بل وفقا لرغباته أيضا. والتجريب من جهة أخرى معادلة متوازنة للتواصل الدائم بين المبدع وحركة التغيير المثمرة، ذلك أن التجريبية لا تنهض وفقا لما هو راهن، وإنما تنهض كتجاوز له، من أجل الكشف عن بديل أشمل وأعمق وأغنى.

ومن منطلق أن مذهب التجريب هو الاكتشاف والبحث عن بدائل تقي بالعرض الفني والإبداعي والفكري على صعيد آخر، فإن اكتشاف ما لا يعرف يفترض أشكالا جديدة. ومن هنا كان دأب المبدعين المجددين في مجال المسرح، وذلك بالبحث عن أشكال جديدة تستوعب المضامين الحديثة، ولا يتم ذلك إلا بهدم لأجل بناء جديد لا يضيق فيه كل عنصر من عناصر الفعل المسرحي بالأخر، وذلك إيماننا من المبدعين بأن الكتابة الإبداعية هي التي تمارس تهديما شاملا للنظام السائد وعلاقاته، أعني نظام الأفكار، وكذا نظام الأشكال، والبناء على أنقاض كل هذا وذلك ما يلبق بفكر المبدع وعصره، أخذا في الاعتبار كل ما من شأنه أن يعضد فكره ويبرز قدراته على التجاوز والإتيان بالبديل الناجع الذي ينسبنا ما سبق، ويبهنا بما توصل إليه من إنجاز إبداعي وما اعتمده من تقنيات جديدة لها دورها الفعلي. فما هو التجريب والطليعة في المسرح؟ وهل هناك إمكانية للفصل بينهما؟

الطليعة في المسرح

إن الحديث عن الطليعة في المسرح يقودنا للحديث عن المسرح الطليعي، إذ يعرف "بيرناردورث" الطليعة كمصطلح فني بقوله: «كل طليعة هي أولا الانقطاع عن باقي الجيش، وهي كذلك رفض للنظام والسلوك المشترك». 1 فالأساس من هذا التعريف هو الانقطاع، الانقطاع عن الماضي

والحاضر وعن كل المكونات التي صنعت هذا الحاضر بكل سلبياته المختلفة، الانقطاع عن شروط الهزيمة، وهي شروط لها وجود في الإنسان وفي الرؤية المتخلفة للوجود وفي الفكر والمؤسسات والعلاقات والسلوك واللغة والفنون والأداب.

والمسرح الطليعي في مفهوم السيد حافظ «هو فن تأسيس فكر العصر والتاريخ الذي نحياه، فالمسرح الطليعي هو ماضي وحاضر ومستقبل في آن واحد، والكاتب الطليعي في رأيه يجب أن يكون معاصرا لعصره لا مسجوناً فيه مندمجا في الواقع الحاضر كل الاندماج حتى يتكلم باسمه ويكون روح عصره وهو مثل الجندي في إحدى حروب العصابات مهما كانت عقيدة المؤلف السياسية فإن فيه ليس تعبيراً عن حالة روحية كاملة في وعيه» 2.

وبالتالي المسرح الطليعي يعتبر ضرورة لمنح الإنسان فرصة المواجهة مع الذات الواقع، ومع الذات المجتمع، ومع الذات الإنسان، والمسرح الطليعي له رواد في الساحة العالمية والعربية. فحين نذكر المسرح الطليعي العالمي يتبادر إلى ذهننا مباشرة كتابات كل من «صمويل بيكيت» و«يونسكو» و«أداموف» و«جينيه» كأعضاء بارزين في المسرح الطليعي. أما حينما نتحدث عن المسرح الطليعي العربي يأتي في مقدمة كتاب المسرح الطليعيون العرب السيد حافظ، ومحمد الماغوط، وعز الدين المدني، وعبد الكريم برشيد، وسعد الله ونوس، وقاسم محمد، وروحيه عساف، وسامير العيادي، ومحمود الزيودي. 3 وكلهم رواد انتقد الواقع وتمردوا على أوضاعه المزرية التي أهملت الإنسان وقيمه الثقافية والاجتماعية بل جردته من إنسانيته من جراء الحروب وممارسة السلطة التعسفية، وقد كان لهم سبق وغيرهم في حمل شعار الحركة الطليعية في المسرح من أجل السعي إلى تغيير الواقع وفق ما يستجيب لحاجات الإنسان الذي فقد الثقة في كل شيء.

وبالتالي المسرح الطليعي يهتم اهتماما بالغا بمعنى وجود الإنسان وبالذات الذي يقوم به في

المجتمع كما أنه يعمل على إيقاظ المتلقي ليشعر بأن هناك ما هو عجيب وما هو مألوف وما هو خارق للعادة ثمن الحياة اليومية وهذه هي وظيفة المسرح الطليعي. يقول «الفريد جاري»: «إن وظيفة مسرح الطليعة الآن هو إيقاظ المتفرج حتى يحس بما هو خارق للعادة وغير مألوف» 4.

ويرى الكاتب المسرحي «عبد الكريم برشيد» أن الطليعي هو «هذا المناضل أبدا، أي ذلك الإنسان الذي لا يعرف ما يسمى باستراحة المحارب، وذلك لأن الاستراحة لا تعني في النهاية غير الموت والفناء وسيادة الظلم والجهل والفقر وكل معوقات الحياة، فهو يناضل حتى الموت أو ما بعد الموت إن كان ذلك ممكنا عن طريق الإبداع الخالد الذي يحمل رسالة نضالية» 5 أما الكاتب المسرحي التونسي «عز الدين المدني» فيقول إن «كتاب الطليعة اتجهوا للطليعة لأنها غزو للجمهور لا الاكتفاء بما هو موجود والاقتصاد على ما هو في متناول اليد» 6.

إذ أن الكاتب المسرحي الطليعي عليه أن يكون يقظا فطنا لتحولات عصره، مواكبا لكل التغيرات والمستجدات، بل وأن تكون له تنبؤات لما يمكن أن يقع مستقبلا، لذلك تم تشبيهه بالمحارب الذي لا يعرف الراحة وذلك من أجل السعي وراء راحة الآخرين. ناقد للماضي ومحدث للقطيعة التاريخية معه، مسابير للحاضر ومتابع له وضابط لمجمل صورته، وراسم لخطوط ومعالم المستقبل من أجل طرح البديل المفيد في غنا عن ما هو موجود ومخالف.

وأخيرا يمكن القول أن الطليعة في شكلها العام حركة نقدية للواقع، نقد لما كانت تعيشه الشعوب العربية من قهر وتعسف، من أجل استيراد حريتها وكرامتها وعدالتها الاجتماعية في استقلالية تامة عن التبعية الغربية والسيطرة الأجنبية.

التجريب في المسرح

إن تاريخ المسرح هو تاريخ التجريب والتجريب المعاد، وإذا كانت الدراما الأرسطية قد خيمت بظلالها على الفن المسرحي في جل الحقب ■■■

والعصور، فإن هذه الهيمنة سرعان ما سيتم الإعلان عن غروب شمسها مع بروز مجموعة من الجماليات المسرحية التجريبية المعاصرة، والتي حاولت الخروج من العلية الأرسطية وطرح بدائل إعادة الاعتبار للفن المسرحي ورفعت من قيمة وفعالية الظاهرة المسرحية.

مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بدأ مفهوم التجريب المسرحي في الظهور على خشبات المسارح في العالم أجمع، ويذهب بعض النقاد والدارسين للفن المسرحي إلى إمكانية الفصل التامة بين مفهوم الحداثة الذي ظهر بمختلف أنواع وأشكال الفنون عن التجريب المسرحي، وبشكل خاص بعد أن تلاشت جميع المدارس الجمالية والفنية التي تفرض بالضرورة قواعد ثابتة، لذلك جاء التجريب المسرحي كحركة تهدف بشكل أساسي للبحث ومحاولة بغية إيجاد أشكال عرض وكتابة مسرحية مختلفة عن جميع القواعد المسرحية السائدة.

وهناك من يعتبر أيضا أن التجريب لا يمكن ربطه بنوع أو تيار أو بمرحلة زمنية أو حركة مسرحية محددة، لذا يمكننا اعتبار التجريب الدافع الأساسي للإبداع في الفن المسرحي منذ ولادته إلى يومنا هذا، لم يتوقف إلا بالمراحل التي فرضت فيها بعض المدارس والتيارات أو الجهات الرسمية قواعد وأنظمة صارمة على هيكلية الكتابة المسرحية وشكل العرض وبنائه وفصوله وأسلوبه، هذا ما تسبب في إيقاف إمكانية التجديد والتجريب.

وقد استطاعت بعض حركات التجريب في المسرح إيجاد مسميات وصفات عديدة تناولت النص وعناصر العرض كافة، لكن بقي القاسم المشترك فيما بينها هو رغبة أصحابها في تطوير العملية المسرحية بشكل جذري ومختلف تماما عن جميع التقاليد والأعراف والقوانين المسرحية التي آلت إلى الجمود والركود مع تقدم الزمن،

لذا يمكننا إطلاق تسمية المسرح التجريبي على كافة المحاولات المعارضة والمختلفة بطروحاتها وطرقها وشكلها لمفاهيم المسرح التقليدي «الأرسطوي»، هذا ما أكده الكاتب والمخرج المسرحي الألماني "برتولد بريخت" في محاضراته التي عنوانها «في المسرح التجريبي» عندما قال: «كل مسرح غير أرسططالي هو مسرح تجريبي»، لكن التجريب المسرحي انحصر بداية بشكل العرض الذي ساعد في تطويره وتجديده الانفتاح على باقي أنواع الفنون الأخرى من أجل خلق علاقة جديدة مع الجمهور.

إن فكرة التجريب في المسرح تقوم على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال المختلفة المسرحية من حيث الشكل و الرؤية، من أجل تقديم صورة حقيقية عما هو موجود بالفعل، وكلمة تجريب مرتبطة بالتحديث، وهذا الربط يفصل بين الأصل والجديد. وبالتالي أن نجرب يعني أن نرحل في المجهول، إنه ذلك الشيء الذي لا يمكن توضيحه إلا بعد الحدث، وأن تكون طليعيًا يعني أن تخرج خروجًا فعليًا وحقيقيًا على المألوف لتكون في طليعة أي مقدمة.

فالتجريب بالنسبة إلى "ستانيسلافسكي" يعني أهمية الممثل وإعداده للدور، في حين اعتقد "جوردون كيرج"، على نقيض ذلك، أن الممثل يمكن الاستغناء عنه تقريبا وتعيضه بالدمية، إذ ركز في إمكانيات السينوغرافيا على المسرح، وركز كل من "مايرهولد" و"راينهاردت" على أهمية المخرج، أما "أبيا appia" ركز على استخدام الضوء، وبينما "برتولد بريخت" فقد عني شأنه شأن معلمه "بيسكاتور Piscator" باستكشاف طبيعة المسرح التعليمية. أما "أنتونان أرتو" ركز على موت المؤلف ليحل محله المخرج، من خلال تحطيم النص ونسقه، كما اعتقد أرتو كما هو الحال بالنسبة لـ ستانيسلافسكي أن المسرح ينبغي أن يعكس واقع الحياة اليومية، بل تلك

الأشياء الجوهرية التي تعجز الكلمات عن التعبير عنها. 7.

وفي الثلاثينيات أعلن أنتونان أرتو: لن يجد المسرح نفسه مرة أخرى إلا من خلال تزويد المتفرج بالرواسب الحقيقية للأحلام..... أقول أن هناك شعر الحواس، مثلما هناك شعر اللغة، وأن هذه اللغة الملموسة، اللغة المادية، لا تكون لغة مسرحية حقيقية إلا عند الدرجة التي تتجاوز فيها الأفكار التي تعبر عنها حدود اللغة المحكية. 8.

خاتمة

لقد كان التجريب ولا يزال ثورة على كل التقاليد الموروثة، ودعوة إلى التغيير على مستوى مفردات العمل المسرحي لإثرائها بإبداع الجديد وابتكار طرق حديثة تزيد من حركيته الفنية والإبداعية، ولا شك أنه محاولة دائمة ودائمة للخروج من رقبة طرق التعبير المستمرة أو التي أصبحت قوالب وأنماطًا، وابتكار طرق جديدة.... لإعطاء الواقع طابعًا إبداعيًا حركيًا

الهوامش

- 1- مجموعة من المؤلفين - «دراسات في مسرح السيد حافظ» - مكتبة مدبولي - الجزء الأول - ص: 80.
- 2- مجموعة من المؤلفين - «مسرح الطفل في الكويت» - دار المطبوعات الجديدة - مصر - ص: 64.
- 3- المرجع السابق، ص: 62.
- 4- المرجع السابق، ص: 15.
- 5- المرجع نفسه - ص: 64.
- 6- المرجع نفسه - ص: 64.
- 7- المسرح التجريبي من ستانيسلافسكي إلى بيتر برونوك، دار المأمون للترجمة والنشر، العراق - بغداد، 2006، ص: 6.
- 8- المرجع نفسه، ص: 8.

